

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}
[الإسراء: ٩]

الإعجاز التشريعي
في القرآن الكريم
والسنة المطهرة
في مواجهة كورونا
والأوبئة المعدية

هيئة الإعجاز في القرآن والسنة بمركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين
بالمشاركة مع كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة ينظمون

المؤتمر العلمي الدولي الرابع في الإعجاز

الإعجاز التشريعي في

القرآن الكريم والسنة المطهرة

في مواجهة كورونا والأوبئة المعدية

الجلسة الخامسة

"التأصيل الشرعي لمكافحة الأوبئة في القرآن"

قاعة المؤتمرات الكبرى (١:٢٠ - ٢:٥٠)

رئيس الجلسة: د. يونس محي الدين الأسطل

الباحث	العنوان	التوقيت
د. محمود خالد الزهار	دور الدين في حفظ البدن	١:٢٠ - ١:٣٠
د. محمد مصطفى الجدي	نظرة الكتاب المقدس للأمراض في ظل وباء كورونا	١:٣٠ - ١:٤٠
أ.د. عبد الكريم حمدي الدهشان أ. أسماء رياض دريس	الوباء أنواعه وطرق الوقاية منه دراسة قرآنية موضوعية	١:٤٠ - ١:٥٠
أ. محمد فاروق الهباش	الوقاية الصحية في التشريعات القرآنية	١:٥٠ - ٢:٠٠
د. مازن رشاد الحلو	الوباء والوقاية منه دراسة قرآنية	٢:٠٠ - ٢:١٠
د. باي زكوب عبد العالي	أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم وآثارها في الإصابة بفيروس كورونا	٢:١٠ - ٢:٢٠
د. ماجدة إياه	سنن إلهية لمواجهة علل إنسانية "كورونا نموذجاً"	٢:٢٠ - ٢:٣٠
د. إبراهيم عيسى صيدم	دراسة وباء كورونا في ضوء آيات المرض	٢:٣٠ - ٢:٤٠
	مداخلات ونقاش عام	٢:٤٠ - ٢:٥٠

أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم وأثرها في
الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩): دراسة
تحليلية

د/ باي زكوب عبد العالي

ملخص البحث

لقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدىً ومنهجًا للعالمين، وشرع فيه من الأحكام ما يتم به حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد برزت إشكالية هذا البحث في عدم اكتراث بعض الناس بالأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن استهلاكهم الأطعمة الخبيثة، لذا استهدف هذا البحث بيان أنواع الأطعمة الخبيثة في ضوء القرآن الكريم وأثرها في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موظفًا المنهج الاستقرائي التحليلي لتتبع آيات الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم، وتحليلها، والبحث في عللها ما أمكن، ثم المنهج الاستنباطي لاستخراج أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم، ثم البحث عن أثرها في انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل الطب الحديث. وتوصّلت الدراسة إلى خمسة أنواع للأطعمة الخبيثة، هي: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت بغير ذكاة شرعية، الدم المسفوح، لحم الخنزير، الخمر والحيوانات المباح أكلها إذا قصد بها العبادة لغير الله تعالى، كما توصّلت إلى أن تناول الأطعمة الخبيثة يتسبب في إصابة الإنسان بمجموعة من الأمراض الجسمية: كضعف جهاز المناعة، ارتفاع ضغط الدم، الجفاف في الجسم، السرطان، السمّة، انتشار السموم، تلف الكبد، تراكم السوائل في الرئتين، انخفاض ضغط الدم، مرض القلب والدورة الدموية، مشاكل الكلى، ارتفاع نسبة الكوليسترول، الروماتيزم، وقد أكّدت الدراسة أنّ ارتكاب المعاصي له تأثير نفسيّ على حياة الناس، لأنّ المذنبين دائماً يشعرون بالتوتر، والاكتئاب، والحزن، والهم، والغمّ، ووحشة القلب، والشك، وقسوة القلب؛ ما يجعل الأشخاص المصابين بهذه الأمراض الجسمية والنفسية يتعرضون لخطر حدوث نتائج أسوأ من فيروس كورونا المستجد مقارنةً بغير المصابين بمثل هذه الأمراض.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد!

فلا شك أن بلاء كورونا المستجد قد أحدث ذعراً عالمياً، ما جعل دول العالم تتسابق نحو البحث عن سبل الوقاية منه بكل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة.

وقد حصد هذا الوباء العالمي الملايين من الأرواح البشر مع إصابة الآلاف منهم بالأمراض العضوية والاضطرابات النفسية.

والإسلام بتعاليمه السامية الرّاقية، وبوصفه ديناً عالمياً شمولياً؛ قد دعا الناس جميعاً -قبل أربعة عشر قرناً- إلى الوقاية من الأوباء والأمراض بكل صنوفها؛ فأحلّ لهم كلّ ما هو طيب نافع في البدن

والدين، وحرّم عليهم كلّ ما هو خبيث ضارّ في البدن والدين فقال: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، فما من خير إلّا قد بيّنه محمد صلى الله عليه وسلم وحثّ أمّته على اتّباعه، وما من شرّ إلّا قد بيّنه صلى الله عليه وسلم وحرّض أمّته من اتّباعه، كما قال: «إنّه لم يكن نبيّ قبلي إلّا كان حقّاً عليه أن يدلّ أمّته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم»، وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقرب طائر جناحيه في السماء إلّا ذكر لنا منه علماً». ولا شك أن ما أصاب الناس اليوم في ظل هذا الوباء الخطير؛ يكمن في بعدهم عن دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهتكهم الحرمات، وأكلهم الخبائث، وزهدهم عن الطيبات؛ ما أدى إلى ظهور هذا الفيروس، وازدياد حدته في الدول الغربية التي لم ترض يوماً ما بالله ربّاً، ولا بالإسلام ديناً، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.

لذلك؛ كان الغرض الرّئيس لهذه الورقة؛ استجلاء أنواع الأطعمة الخبيثة في ضوء القرآن الكريم مع بيان أضرارها على البدن والنفس في ضوء الطب الحديث، ثم البحث عن أثرها ومدى خطورتها في زيادة الإصابة بمرض كوفيد- ١٩، ليتم الوصول في آخر المطاف؛ أنّ المستهلكين للأطعمة الخبيثة؛ هم أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأدلة والأرقام والبيانات والدراسات الحديثة كما سيأتي في هذه الورقة العلمية.

المبحث الأول: أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم

سيقتصر الباحث هنا على ذكر أنواع الأطعمة الخبيثة الواردة في القرآن الكريم إجمالاً، والمقصود بالنوع: "طائفة من الشيء مماثلة له"، وعُرف الطعام بأنه: "تناول الغذاء، والطعم: الدوق، جاز فيما يُؤكّل ويشرب"، وأما الخبيث فمعناه: "ما أضرّ، أو كان وخيم العاقبة، أو كان مستقذراً لا يقبله العقلاء، كالتّجاسة"، وبهذا يكون المعنى الإجمالي لأنواع الأطعمة الخبيثة بأنه: (طائفة من الأطعمة التي تستقذرها النفوس السليمة ولا يقبلها العقلاء؛ لضررها في البدن، كالميتة، والدّم المسفوح، ولحم الخنزير، والخمر، والتي يجتنبها ذوا الفطر السليمة؛ لضررها في الدين، كالذي يذبح للتقرّب به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة)، ولنقف الآن عند أهم أنواع هذه الأطعمة الخبيثة في ظلال القرآن الكريم:

المطلب الأول: حيوانات البرّ المباح أكلها إذا ماتت بغير ذكاة شرعية

لقد أخبر الله تعالى عمّا أباحه من مأكول الحيوانات بعد تذكيته ذكاة شرعية فقال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ كَمَا بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمْ﴾ (المائدة: ١)، وفي اللّسان: "البهيمة كلّ ذات أربع قوائم من دواب البرّ والماء، والجمع بهائم"، والأنعام هي: "كلّ مأكول من الغنم، والوحش، والصيد، وغيره، وإن لم يذكر"، في

حين، التذكية في اللغة: "الدَّبْح والنَّحْر"، أما في الاصطلاح؛ فهي عبارة عن: "إنهار الدَّم وفري الأوداج في المذبوح، والنَّحْر في المنحور والعقر في غير المقذور، مقروناً بنية القصد لله وذكره عليه".
ومن هنا فقد حرم الله عزَّ وجلَّ البهائم والطيور المباح أكلها إذا ماتت من غير ذكاة شرعية فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ (البقرة: ١٧٣ / الأنعام: ١١٥)، ونظيره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة: ٣)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (الأنعام: ١٤٥)، والميتة في الاصطلاح الشرعي هي: "كل ما له نفس سائلة من دواب البرّ وطيوره، مما أباح الله أكلها، أهلّيها ووحشيها، فارقتها روحها بغير تذكية"، وقد فصل الله تعالى في أنواع الميتة عند قوله: ﴿وَالْمُنْحَنَقَةَ وَالْمَوْفُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ (المائدة: ٣)، ودلت الآية الكريمة على حُرمة أكل خمسة أنواع من ميتة البهائم والطيور، ما دامت غير مذكاة ذكاة شرعية:

- ١- فالنوع الأول: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت عن طريق الخنق.
- ٢- والثاني: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت عن طريق الضرب بشيء ثقيل غير محدد.
- ٣- والثالث: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت عن طريق السقوط من مكان عال.
- ٤- والرابع: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت عن طريق التطح من حيوان آخر.
- ٥- والخامس: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت عن طريق الافتراس من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور.

ويلحق بالميتة؛ مقتول المحرم من الصيد، ودلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ (المائدة: ٩٥)، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْنُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (المائدة: ٩٦)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْنُمْ حُرْمًا﴾ (المائدة: ٩٦) قال: "فجعل الصيد حراماً على المحرم صيده وأكله ما دام حراماً، وإن كان الصيد صيداً قبل أن يحرم الرجل، فهو حلال، وإن صاده حراماً لحلال، فلا يحلُّ له أكله"، ويفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن مقتول المحرم من الصيد هو كالميتة في حقّه وحق غيره؛ لأنّ قتل الصيد حراماً عليه، وبالتالي فذبحه للصيد على وجه الذكاة الشرعية لا يحلُّ له ولا لغيره الأكل منه.

قال الشنقيطي رحمه الله: "وقد أجمع جميع العلماء على أنّ ما صاده مُحرم لا يجوز أكله للمُحرم الذي صاده، ولا لمُحرم غيره، ولا لحلال غير محرم؛ لأنّه ميتة".

هذا وقد أبان ابن حزم رحمه الله حكم استهلاك حيوانات البرّ المباح أكلها إذا فارقتها الحياة بغير ذكاة شرعية فقال: "ولا يحلّ أكل شيء مما مات حتف أنفه من حيوان البرّ، ولا ما قتل منه بغير الذكاة المأمور بها، إلاّ الجراد وحده، فإنّ خنق شيء من حيوان البرّ حتى يموت، أو ضرب بشيء حتى يموت، أو سقط

من علو فمات، أو نطحه حيوان آخر فمات من ذلك فلا يحلّ أكل شيء منه، ولا ما قتله السبع أو حيوان آخر حاشا الصيد".

ولعلّ الحكمة من هذا التحريم فيما يبدو هي: "أن تحريم الميتة موافق لما في العقول، لأنّ الدّم جوهر لطيف جدّاً، فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفنّ وفسد وحصل من أكله مضارّ عظيمة"، ويقول آخر: "الميتة إنما حرّمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدّم الخبيث فيها، والدّكاة لما كانت تزيل ذلك الدّم والفضلات، كانت سبب الحلّ"، ويقول غيره: "أنّ الحيوان لا يموت غالباً إلا وقد أصيب بعلّة، والعلل مختلفة، وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءاً من دمه جراثيم الأمراض، مع أنّ الدّم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضّارة على الأجزاء النّافعة".

المطلب الثاني: الدّم المسفوح

لقد بينا سابقاً أنّ الحيوان إذا مات حتف أنفه من غير تذكية حصل من أكله مضارّ كثيرة، لأنّ الحكمة من التذكية هو تخليص جسم الحيوان المذكى من المضارّ والمفاسد والأمراض النّاجمة عن أكله، ولهذا الغرض وغيره حرّم الشّارع تناول الدّم المسفوح -كما سيأتي- لما قد يحمله من مضارّ وأمراض تفتك بصحة الإنسان، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَىٰ كُمْ أَلْ مَيِّتَةَ وَالْدَّمَ﴾ (البقرة: ١٧٣)، ونظيره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْ مَيِّتَةَ وَالْدَّمَ﴾ (المائدة: ٣)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ (الأنعام: ١٤٥)، وقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَىٰ كُمْ أَلْ مَيِّتَةَ وَالْدَّمَ﴾ (النحل: ١١٥)، ، والمقصود بالدّم: "المسفوح"، حملاً لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام لقوله تعالى: ﴿دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ (الأنعام: ١٤٥)، وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾، يعني: "مُهْرَاقًا مَصْبُوبًا"، أو كما يقول ابن جرير رحمه الله: "دَمًا مُسَالًا مُهْرَاقًا"، ويقول ابن عاشور رحمه الله: "المسفوح: المصبوب السائل، وهو ما يخرج من المذبح والمنحر، أو من الفصد في بعض عروق الأعضاء فيسيل، وقد كان العربُ يأكلون الدّم الذي يسيل من أوداج الدّبيحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه في مصير أو جلد ويجفّفونه ثمّ يشوونه، وربما فصدوا من قوائم الإبل مفصداً فأخذوا ما يحتاجون من الدّم بدون أن يهلك البعير، وربما خلطوا الدّم بالوبر ويسمونه (العُلهز)، وذلك في المجاعات".

هذا ويتّضح من هذه النّصوص أنّ الدّم المحرّم مقصور على الدّم المسفوح الذي يسيل من أوداج الدّبيحة أو من منحر المنحورة أو الدّم المفصود من قوائم البهائم، وإن جمد بعد ذلك، أمّا الدّم غير المسفوح

"فحلالٌ غير نجس"، لذا رُوِيَ عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: "سألته عن الدَّم وما يتلَطَّحُ بالمذْبَح من الرُّأْس، وعن القدر يرى فيها الحُمْرة؟ قال: إنَّما نهى الله عن الدَّم المسفوح".

المطلب الثالث: لحم الخنزير

لقد سبق أن تحدَّثنا عن حرمة أكل الحيوانات المباح أكلها إذا فارقتها الحياة لعلَّة عارضة عليها كالضرب والخنق والتردي والنطح والافتراس، ولو انتفت العلة وذكَّيت ذكاة شرعية فلحمها حلال طيب، في حين، فإنَّ لحم الخنزير يختلف عن جميع اللحوم المباح أكلها بأنه حرام لذاته، أي لعلَّة مستقرَّة فيه، لذا جاء وصفه في القرآن بأنَّه رجس، والرَّجس: "الخبيث والقذر"، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفَّ أَلِّ مَيِّتَةً وَالذَّمَّ وَلَحْمَ أَلِّ خِنزِيرٍ﴾ (البقرة: ١٧٣)، ونظيره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيَّ كُفَّ أَلِّ مَيِّتَةً وَالذَّمَّ وَلَحْمَ أَلِّ خِنزِيرٍ﴾ (المائدة: ٣)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الأنعام: ١٤٥)، وقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفَّ أَلِّ مَيِّتَةً وَالذَّمَّ وَلَحْمَ أَلِّ خِنزِيرٍ﴾ (النحل: ١١٥)، ومن هنا فقد اتفقت كلمة علماء الأمة على حرمة لحم الخنزير وجميع توابعه، يقول الطبري رحمه الله: "وأما لحم الخنزير، فإنَّ ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جميعه، لم يخصَّ منه شيء"، ويقول ابن كثير رحمه الله: "واللحم يعمُّ جميع أجزائه حتى الشحم"، ولا فرق بين الأهليِّ منه والوحشيِّ عند جمهور العلماء، لذا يرى الماوردي أنَّ تحريم الخنزير: "يعمُّ اللحم وما خالطه من شحم وغيره، وهو قول الجمهور، ولا فرق بين الأهليِّ منه والوحشيِّ"، وقد قال ابن حزم رحمه الله: "لا يحلُّ أكل شيء من الخنزير؛ لا لحمه، ولا شحمه، ولا جلده، ولا عصبه، ولا غضروفه، ولا حشوته، ولا مخه، ولا عظمه، ولا رأسه، ولا أطرافه، ولا لبنه، ولا شعره، الذكر والأنثى، والصغير والكبير سواءً، ولا يحلُّ الانتفاع بشعره لا في خرز ولا غيره".

لقد تنبَّه العلماء القدامى لبعض علل تحريم أكل الخنزير فقال: "وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القادورات بإفراط فتنشأ في لحمه دودة مما يقتاته لا تهضمها معدته، فإذا أصيب بها أكله قتلتها"، ويقول غيره: "الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذي، فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الغذاء، والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتبهات، فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية"، وتنبَّه غيره إلى أنه: "يقطع الغيرة ويذهب بالأنفة، فيتساهل الناس في هتك المحرَّم وإباحة الزنا"، وقد لاحظ الباحث هذه الصفات في الشعوب المستحلَّة لأكل لحم الخنزير وظهور الكثير من حالات ظواهر الشذوذ الجنسي وانعدام الغيرة الجنسية مثل: اللواط، والزواج المثلي، وتبادل الزوجات، وغير ذلك مما تستقدره النفوس الركيَّة، وتآباه الطباع السليمة.

المطلب الرابع: الخمر

تتشترك الخمر مع لحم الخنزير في أنها حرام لذاتها، أي لعلّة مستقرّة فيها، لذا جاء وصفها في القرآن بأنّها رجس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠) والرجس: "الخبث المستنقذ والمكروه من الأمور الظاهرة". والآية تحذير من تعاطي ما أسكر من الشراب وعصير العنب ونحوه؛ لأنها تغطّي العقل، وسميت الخمر خمرا لمخامرتها العقل، والخمر: ما خمر العقل، وهو المسكر من الشراب، وللتنبية فإنّ الخمر لا تتحصر في عصير العنب، وإنما كل ما أسكر من الشراب فهو خمر، لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل».

المطلب الخامس: الحيوانات المباح أكلها إذا قصد بها العبادة لغير الله تعالى

لقد حرم الله تعالى على عباده المؤمنين الأكل مما لم يذبحه موحدّ يدين الله بشرائع شرعها له في كتاب منزل، ولا ما ذبحه المشركون لأوثانهم، ومن ذلك:

١. أن يأكلوا ممّا لم يذكر عند ذبحه اسم الله تعالى عمداً فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأنعام: ١٢١)، قال ابن كثير رحمه الله: "إن تَرَكَ البسمة على الذبيحة نسياناً لم يضر، وإن تَرَكَها عمداً لم تحلّ".

٢. أن يأكلوا ممّا ذُكِرَ عند ذبحه اسم غير الله تعالى من صنم أو طاغوت أو نبيّ أو وليّ أو شيطان فقال: ﴿وَمَا أَهْلٌ لِيُغَيِّرِ اللَّهُ بِهِ﴾ (المائدة: ٣)، والإهلال في اللّغة: "التلبيّة، وأصل الإهلال رفعُ الصّوت، وكلُّ رافع صوته فهو مهلّ، وأهلّ الرّجل واستهلّ إذا رفع صوته، وأهلّ المعتمِر إذا رفع صوته بالتلبيّة، [ومنه] استهلّ الصّبيّ بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة". وفي الاصطلاح هو: "ما ذُكِرَ غير اسم الله عليه إذا ذُبح أو نُحِر"، ويقول آخر: "ما ذُبح للآلهة وللأوثان، يسمّى عليه غير اسم الله"، وعرفها آخر: "ما ذُبح أو نُحِر على ذُكُر غير الله تعالى من المخلوقات [المعبودات] التي يعظّمها النّاس تعظيماً دينياً، ويتقرّبون إليها بالدّباح"، وقد فسّر ابن كثير هذه الآية بقوله: "ما ذُبح فذُكِرَ عليه اسم غير الله، فهو حرام؛ لأنّ الله أوجب أن تُذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عُذِلَ بها عن ذلك وذُكِرَ عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثنٍ أو غير ذلك، من سائر المخلوقات؛ فإنّها حرامٌ بالإجماع".

د. باي زكوب عبد العالي

٣. أن يأكلوا ممّا ذُبِحَ على الحجارة التي كان الجاهليّون ينصبونها حول الكعبة فيعبدها ويهلّون لها ويذبحون عليها فقال: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]. قال الرّاعب رحمه الله: "والنّصب: الحجارة تُنصب على الشّيء، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها". ويقول الرّجّاج رحمه الله: "والأنصاب: الحجارة التي كانوا يعبدونها، وأنصاب الحرم أعلامه". واصطلاحاً: "النّصب: الأوثان من الحجارة، جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض فكان المشركون يقرّبون لها، وليست بأصنام"، وعرفها آخر بأنّها: "حجارة موضوعة لأنّ تذبح عليها القرابين والنّسائك التي يُقرّب بها للآلهة وللجنّ"، وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ يقول: " والنّصب: أنصاب يذبحون عليها"، وعن الضّحّاك بن مزاحم يقول: "الأنصاب: حجارة كانوا يهلّون لها، ويذبحون عليها"، وعن مجاهد رحمه الله قوله: "النّصب: حجارة حول الكعبة، يذبح عليها أهل الجاهليّة، ويبدّلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها". ومثلها ما ذُبِحَ على أضرحة الأولياء وقبورهم وعلى الجانّ، وقد روى مسلم في صحيحه عن عليّ رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغير الله».

هذا ويتضح من النصوص السابقة أنّ الذّبح عبادة، والعبادة لا تكون إلّا لله وحده، وأنّ الذّبيحة التي قصد بها العبادة لغير الله؛ فتحريمها لحكمة مرجعها إلى صيانة الدّين والتوحيد، قال النّووي: "وأما الذّبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى؛ كمن ذبح للصّئم أو الصّليب، أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك، فكلّ هذا حرامٌ ولا تحلّ هذه الذّبيحة سواء كان الذّابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نصّاً عليه الشّافعيّ وانفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً، فإن كان الذّابح مسلماً قبل ذلك صار بالذّبح مرتدّاً".

المبحث الثاني: آثار الأطعمة الخبيثة في الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-١٩)

سيقتصر الباحث هنا على بيان آثار الأطعمة الخبيثة في الإصابة بفيروس كورونا، والمقصود بالأثر: "بقية ما يُرى من كل شيء وما لا يُرى بعد أن تَبَقِيَ فيه عِلْقَةٌ"، ويقول آخر: " حصول ما يدل على وجود الشيء، ويعرّف فيروس كورونا بأنه: "فصيلة كبيرة تشمل فيروسات قد تسبب طائفة من الأمراض للإنسان، تتراوح بين نزلات البرد الشائعة ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (السارس)"، وأما كوفيد-١٩ فهو: " المرض الناجم عن فيروس كورونا المُستجد المُسمى فيروس كورونا-سارس-٢". وبهذا يكون المعنى الإجرائي ل: آثار الأطعمة الخبيثة في الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-١٩) بأنه: (النتيجة الحاصلة من استهلاك الأطعمة الخبيثة في إضعاف الإنسان بدنياً ونفسياً ودينياً وجعله

عرضة للإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19))، ولنقف الآن عند النتائج الحاصلة من استهلاك الأطعمة الخبيثة في انتشار فيروس كورونا المستجد:

المطلب الأول: المرضى جسمياً أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد

إنّ الإصابة بالأمراض الجسمية له علاقة وطيدة بنوع الغذاء الذي يتناوله الإنسان، فإذا كان حلالاً طيباً، كان أثره حسناً على بدن الإنسان ودينه، وإذا كان حراماً خبيثاً، كان أثره سيئاً على بدن الإنسان ودينه، ولهذا قال بعض العلماء: "كلّ ما أحلّ الله تعالى، فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرّمه، فهو خبيث ضارّ في البدن والدين".

١- تناول الميتة والدم المسفوح:

لقد توصلنا سابقاً -نقلًا عن علماء السلف- أنّ الحيوان إذا مات حتف أنفه من غير تذكية حصل من أكله مضارّ كثيرة، لأنّ الحكمة من التذكية هو تخلص جسم الحيوان المذكي من المضارّ والمفاسد والأمراض الناجمة عن أكله، مما يجعله غير صالح للأكل؛ ومن هنا كانت حكمة الشارع في تحريم تناول الدم المسفوح تباغاً؛ لأنه حامل لجميع السموم والجراثيم التي تخرج من جسم الذبيحة، ومن أضرار تناول الميتة والدم المسفوح:

- تلف الكبد، تراكم السوائل في الرئتين، الجفاف (أي قلة الماء في الجسم)، انخفاض ضغط الدّم والاضطرابات العصبية.

- انتشار الجراثيم بسرعة وسط اللحم، يقول الدكتور جون هونوفر لارسن: "الميتة مستودع للجراثيم، ومستودع للأمراض الفتاكة، حيث يعمل جدار الأمعاء الغليظة للحيوان كحاجز يمنع انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة -حيث توجد الفضلات- إلى جسم الحيوان وإلى دمه طالما كان الحيوان على قيد الحياة، ومعلوم أنّ الأمعاء الغليظة مستودع كبير للجراثيم الضارة بالإنسان، والجدار الداخلي لهذه الأمعاء يحول دون انتقال هذه الجراثيم إلى جسم الحيوان، كما أنّ في دماء الحيوان جداراً آخر يحول دون انتقال الجراثيم من دم الحيوان، فإذا حدث للحيوان خنق فانه يموت موتاً بطيئاً، وتكمن الخطورة في هذا الموت البطيء عندما تفقد مقاومة الجدار المغلف للأمعاء الغليظة تدريجياً مما يجعل الجراثيم الضارة تخترق جدار الأمعاء إلى الدماء وإلى اللحم المجاور، ومن الدماء تنتقل هذه الجراثيم مع الدورة الدموية إلى جميع أجزاء الجسم لأنّ الحيوان لم يموت بعد، كما تخرج من جدار الدماء إلى اللحم بسبب نقص المقاومة في جدر هذه الأوعية الدموية فيصبح الحيوان مستودعاً ضخماً لهذه الجراثيم الضارة، ثم تفتك هذه الجراثيم المتكاثرة بصحة الحيوان حتى الموت، وموته في هذه الحالة يعني وجود خطر كبير في جسد هذا الكائن الذي يموت مختنقاً".

٢- لحم الخنزير:

لقد ذكرنا سابقاً أنّ لحم الخنزير يختلف عن جميع اللحوم المباح أكلها بأنه حرام لذاته، أي لعلّة مستقرّة فيه، لذا جاء وصفه في القرآن بأنه نجس وقذر، لأنّ أحبّ الطعام إليه هو النجاسات والنفائات، وبذلك فإنّ جسم الخنزير عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض. هذا وإن الوصف القرآني يكفي دليلاً على الأضرار التي يحملها الخنزير وينقلها إلى المتعاملين معه، ومن الأضرار التي ذكرها الطب الحديث:

- يبلغ عدد الأمراض التي تصيب الخنزير (٤٥٠) مرضاً، منها (٥٧) مرضاً طفلياً، تنتقل منه إلى الإنسان، بعضها خطير بل وقاتل.

- الخنزير ناقل لـ: (٢٧) مرضاً وبائياً إلى الإنسان عن طريق: ١- تربيته، ٢- وتلوث الطعام والشراب بفضلاته، ٣- تناول لحمه ومنتجاته، .

- نسبة الكوليسترول في لحم الخنزير تعادل خمسة عشر ضعف تلك التي توجد في لحم البقر، وزيادة هذه المادة على المعدل الطبيعي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يعتبر العامل الرئيسي في معظم حالات الذبحة القلبية، ووردت في الموسوعة الأمريكية مفادها أن كل مئة رطل من لحم الخنزير تحتوي على خمسين رطلاً من الدهن، أي بنسبة ٥٠%، مقارنة بنسبة ١٧% في الضأن، و ٥% في العجول،

- الإصابة بالروماتيزم وآلام المفاصل.

- الإصابة بالسموم؛ لأنّ الخنزير يهضم الأطعمة التي يتغذى عليها خلال ٤ ساعات فقط وبذلك تبقى السموم داخل جسده، إضافة إلى أن الخنزير لا يعرق كسائر الحيوانات، ومعلوم أن العرق من وسائل طرد السموم من الجسم، ولذلك تترسب السموم داخل جسد الخنزير".

- مشاكل الكلى، أمراض السمنة والشرابين والقلب.

٣- شرب الخمر:

لقد بيّنا سابقاً أن الخمر تشترك مع لحم الخنزير في أنها حرام لذاتها، أي لعلّة مستقرّة فيها، لذا جاء وصفها في القرآن بأنّها رجس، ومن أضرارها:

- الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وجاء في تقرير قدمته وزارة الصحة الأمريكية في الكونغرس

أن ١٠ ملايين أمريكي يعانون من مشاكل [صحيّة] يقف وراءها تناولهم للمشروبات الكحولية".

- الإصابة بالخلل العقلي، ولهذا قال الدكتور علي البار: "لقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن شرب

د. باي زكوب عبد العالي

الخمور ولو بدون إدمان تسبب خلا عاليا ونقصا في الذكاء والقدرات العقلية حتى في فترات الصحو الكامل".

- وفاة ١٦ ألف شخص سنة ٢٠١٥ في فرنسا بسبب السرطان الناتج عن شرب الخمر، و ٩٩٠٠ بأمراض القلب، و ٦٨٠٠ بأمراض مرتبطة بالجهاز الهضمي، وأكثر من ٣٠٠٠ بسبب الأمراض العقلية، وقد اعترف المدير العام للصحة العامة في فرنسا بأن خطر الخمر يبقى قائماً حتى مع استهلاك كمية قليلة.

هذا وقد خلصنا في هذا المطلب إلى مجموعة من الأمراض المزمنة والفتاكة الناتجة عن أكل الخبائث، وأهمها:

- ضعف جهاز المناعة.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الجفاف (قلة الماء في الجسم).
- السرطان.
- مرض السمنة.
- مشاكل الكلى.
- انتشار السموم.
- تلف الكبد.
- تراكم السوائل في الرئتين.
- انخفاض ضغط الدم.
- مرض القلب والدورة الدموية.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول.
- الروماتيزم.
- الاضطرابات العصبية

المطلب الثاني: مناقشة آثار أكل الخبائث في الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

لا شك أنّ تناول الخبائث ينتج كمّاً هائلاً من السموم والفيروسات والجراثيم والطفيليات الضارة والأمراض التي تفتك بصحة الإنسان، وهذه الجراثيم والأمراض يمكن أن تؤثر بشدة على المصاب بفيروس كورونا قد تصل به إلى حالات الموت، أو البرء ولكن مع أعراض جانبية مدى الحياة. ولهذا يؤكد الدكتور جون على أهمية الذبيحة الشرعية عندما المسلمين فيقول: "عندما يذبح الحيوان بالطريقة

المعروفة عند المسلمين؛ نكون قد استخلصنا المصدر الأساسي لنقل هذه الجراثيم وهو الدم، ولا يمكن بعدها السماح بانتقالها إلى الأعضاء". وقد أظهرت دراسة حديثة أنّ مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات طبية كأمثلة ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب والرئتين، أو داء السكري أو السمّنة أو السرطان، ومع ذلك فقد يصاب أي شخص بعدوى كوفيد-19 ويعاني من مضاعفات خطيرة أو يتوفى في أي عمر كان.

وأظهرت دراسات غربية كثيرة أنّ الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمّنة والسرطان هي أيضاً تمثل عوامل خطيرة رئيسية للإصابة بفيروس كورونا.

ففي دراسة أُجريت في الصين على 1,099 مصاباً بفيروس كورونا، أظهرت أنّ المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم يشكلون الحالات الأكثر شدة (38,7% مقابل 21,0%). وأشارت دراسة صينية أخرى أُجريت على 1,090 مصاباً بفيروس كوفيد-19 يتلقون العلاج بالمستشفى إلى أنّ المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يكون احتمال دخولهم وحدة العناية المركزة أعلى بنسبة (13,5% مقابل 3,8%)، ومعدل وفاة (8,8% مقابل 1,3%) من المرضى الآخرين.

وأُجريت دراسة في إيطاليا وشملت 591,1 مصاباً بفيروس كورونا أدخلوا العناية المركزة؛ أنّ 68% منهم كان لديهم على الأقل مرض واحد مصاحب، وجاء ارتفاع ضغط الدم باعتباره المرض المصاحب الأكثر شيوعاً بنسبة (32%). وشملت الأمراض المصاحبة الأخرى أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة (14%)، وارتفاع كوليسترول الدم بنسبة (11,8%)، ومرض السكري (11,3%)، والسرطان (5,1%)، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (2,6%). كما أشارت الدراسة إلى خطورة التدخين باعتباره يزيد من شدة الإصابة بفيروس كورونا.

الشكل 1: يُظهر الأمراض المصاحبة السريرية التي لوحظت في مرضى كورونا، في 3 أبريل 2020 يوضح الشكل 1، أنّ الأشخاص الأكثر تعرضاً لفيروس كورونا هم من كانوا يعانون من بعض الأمراض المزمنة: ارتفاع ضغط الدم (15,8%)، أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية (11,7%)، والسكري (9,4%)، نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد ب (1,5%)، والأورام الخبيثة (1,5%)، وأمراض الجهاز التنفسي (1,4%)، والاضطرابات الكلوية (0,8%)، ونقص المناعة (0,01%).

الشكل 2: تشير التقارير إلى أنّ أكثر من 86% من وفيات كوفيد-19 تنطوي على مرض مشترك واحد على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة بولاية نيويورك

نسبة الوفيات الأمراض المصاحبة

ارتفاع ضغط الدم	٥٥,٤ %
السكري	٣٧,٣ %
ارتفاع شحوم الدم	١٨,٥ %
مرض القلب التاجي	١٢,٤ %
أمراض الكلى	١١,٠ %
الخرف	٩,١ %
مرض الانسداد الرئوي المزمن	٨,٣ %
السرطان	٨,١ %

يوضح الشكل ٢، أن الأشخاص الأكثر تعرضاً لفيروس كورونا هم من كانوا يعانون من بعض الأمراض المزمنة: ارتفاع ضغط الدم (٥٥,٤٪)، والسكري (٣٧,٣٪)، ارتفاع شحوم الدم (١٨,٥٪)، مرض القلب التاجي (١٢,٤٪)، أمراض الكلى (١١,٠٪)، الخرف (٩,١٪)، الانسداد الرئوي (٨,٣٪) والسرطان (٨,١٪).

المطلب الثالث: المرضى نفسياً أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد

إنّ الإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية له علاقة وطيدة بالبعد عن الله، وخواء الروح من التوحيد والقيم الإنسانية، لذا فإن الدين جاء بالأساس ليبي رغبات الجانب الروحاني للإنسان، ولا شك أنه يشكل حصانة ضد الأمراض النفسية، كما يشكل العلاج الحقيقي لها. ولهذا كان ذكر الله تعالى حياة للأرواح وسكينة للنفوس وراحة للخواطر، قال الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ٥٧)، ومعنى كون القرآن الكريم شفاء، هو: "زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج على النفس"، والآية دلالة واضحة على أنّ المرء إذا التزم بالحنيفية السمحة، كان ذلك سبباً في الشفاء التام بإذن الله تعالى من جميع الأمراض العالقة في النفس من اعتقادات باطلة، وأخلاق ذميمة، يقول الرّازي رحمه الله: "أما كون القرآن شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر، وذلك لأنّ الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة، والأخلاق المذمومة؛ أما الاعتقادات الباطلة: فأشدّها فساداً الاعتقادات الفاسدة في الإلهيات، والنّبوات، والمعاد، والقضاء والقدر؛ والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحقّ في هذه المطالب، وإبطال المذاهب الباطلة فيها؛ وأما الأخلاق المذمومة، فالقرآن مشتمل على تفصيلها، وتعريف ما فيها من المفساد، والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة، والأعمال المحمودة".

وقد علم سابقاً أنّ الذَّبْحَ عبادةً، والعبادة لا تكون إلاّ لله وحده، وباسمِهِ وحده لا شريك له، فمن أراد في ذبْحِهِ غيرَ الله أو تعمّد عند ذبْحِهِ ونحره ذكر غير اسم الله، فإنّه يكون بهذا الفعل قد أشرك. ولا شكّ أن الشُّركَ بالله تعالى من كبائر الذنوب والمعاصي، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٤٨)، وقد نوقش موضوع المعاصي في القرآن والسنة والتراث الإسلامي، وعن أثرها السيء على الأبدان والأنفس في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من أمراض النفوس الناتجة عن البعد من الله، وقلة الوازع الديني.

وأحد أخطر أمراض النفوس في العصر الحديث هو الاكتئاب والهم والغم والحزن، وقد صرح ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ (الانفطار: ١٣، ١٤)، بأنّ الجحيم ليس مقصوراً على الآخرة، بل إن للدنيا نصيباً من ذلك، وأن العذاب هو عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن، وضيق الصدر، وإعراضه عن الله والدار الآخرة، وتعلقه بغير الله، وانقطاعه عن الله.

هذا وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأمراض النفسية من أخطر المشكلات الصحية التي يواجهها العالم في العصر الراهن، ويعتبر الاكتئاب، إلى جانب أمراض أخرى مثل الفصام، والاضطراب الوجداني الثنائي القطب، أحد أهم هذه الاضطرابات، وهو يصيب -أي الاكتئاب- أكثر من ٤٠٠ مليون شخص في المعمورة من مختلف الأعمار بمن فيهم الأطفال والمراهقين، وتزداد نسبته عند النساء. إذن يتأكد لنا أنّ ارتكاب المعاصي يترك أثراً على العاصي في صورة الاكتئاب.

المطلب الرابع: مناقشة آثار المعاصي في الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

إنّ الخواء الروحي الذي ينتجه الشُّرك بالله، والرغبة الشديدة في الشهوات، والانكباب في المعاصي؛ يؤثر سلباً على صحة الإنسان، وخصوصاً، في المصائب العظيمة، حيث لا تجد النفس ملجأً تلجأ إليه، مما يجعلها في حيرة شديدة تؤدّي بها إلى الإصابة بالحيرة الشديدة والهلع والاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها من أمراض النفس كما سبق. وصدق الله عندما قال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤]، أي: "في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره [ضيق] حرج لضلاله، وإن تتعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد؛ فهذا من ضنك المعيشة". وعن الضحاك في قوله: ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (البقرة: ٢٨٤)، قال: "كانت عائشة رضي الله عنها تقول: من هم بسيئة فلم يعملها، أرسل الله عليه من الهم والحزن مثل الذي هم به من السيئة فلم يعملها، فكانت كفارته".

هذا وقد أكدت دراسة غربية حديثة أن الأشخاص المصابين بمرض نفسي خطير يتعرضون لخطر حدوث نتائج أسوأ من فيروس كورونا مقارنةً بعموم السكان غير المصابين بالأمراض النفسية؛ بحيث ترتبط مجموعة من المتلازمات السريرية بكورونا، بدءاً من المرض غير المصحوب بأعراض أو المرض الخفيف إلى العدوى الشديدة بمضاعفات مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مع ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بها. إن عوامل الخطر للعدوى الشديدة منتشرة بشكل كبير بين السكان المصابين بالأمراض النفسية الخطيرة. على سبيل المثال ، توجد معدلات متزايدة من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص المصابين بأمراض نفسية خطيرة. كما أنّ الأمراض النفسية الخطيرة الموجودة مسبقاً؛ تزداد حدتها أثناء الإصابة الوباء. وأبرزت دراسة أخرى أن جائحة كورونا والركود الاقتصادي الناتج عنه أثرا سلباً على الصحة النفسية للعديد من الأشخاص وخلق حواجز جديدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض نفسية واضطرابات تعاطي المخدرات. وأثناء الوباء، أبلغ حوالي ٤ من كل ١٠ بالغين في الولايات المتحدة عن أعراض القلق أو اضطراب الاكتئاب، وأن العديد من البالغين يبلغون عن آثار سلبية محددة على صحتهم العقلية ورفاههم، مثل صعوبة النوم (٣٦٪) أو الأكل (٣٢٪) ، والزيادات في استهلاك الكحول أو تعاطي المخدرات (١٢٪)، وتفاقم الحالات المزمنة (١٢٪)، بسبب القلق والتوتر من فيروس كورونا.

الشكل ١: يظهر هذا الشكل متوسط نسبة البالغين الذين يبلغون عن أعراض اضطراب القلق و/ أو الاضطراب الاكتئابي، يناير- يونيو م ٢٠١٩ مقابل يناير ٢٠٢١ م.

الشكل ٢: يظهر هذا الشكل نسبة البالغين الذين يبلغون عن أعراض اضطراب القلق و/ أو الاضطراب الاكتئابي، أثناء كوفيد-١٩، حسب العمر، ٩-٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

ومن هنا تبرز قيمة الدين والتدين في السيطرة على الأمراض النفسية خلال القوارع التي تصيب الناس بين الحين والآخر، وأن الناس بحاجة ماسة إلى الجانب الديني والروحي كحاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، ولأجل هذا فإن الله خلق في عباده القابلية للتدين، والشعور بأن هناك رباً يراقبهم في كل مكان وزمان، وهذا ما عبر عنه في القرآن بالفطرة: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، ولا شك أنّ للدين دوراً مهماً في تلبية حاجة الإنسان للشعور بالأمن النفسي، والبدني، والعقلي، والمالي، وتحقيق التماسك الاجتماعي، والترابط والصلاح؛ فيدفعه إلى فعل الخيرات، وترك المنكرات، وأداء الواجبات بدافع إيماني، ورقابة ربانية.

أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم وآثارها في الإصابة بفيروس كورونا

د. باي زكوب عبد العالي

وعن مدى أهمية الدين في حياة المرضى نفسياً، أبرزت دراسة حديثة حول المرضى المستفيدين من الفحوصات الطبية بمستشفى الأمراض النفسية، والذين كان عددهم ١٠٠ مريض، حيث قامت بتقييم حاجاتهم الروحية ومعتقداتهم، والوسائل التي يلجئون إليها لمواجهة صعوبات الحياة ومكانة التدين بين هذه الوسائل، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الدين له مكانة أساسية في الحياة بالنسبة لـ ٥٣% من المرضى المستجوبين، وأن ٦١% منهم يلجئون إلى الإيمان بالله لمواجهة الصعوبات المرتبطة بالمرض، كما توصلت الدراسة إلى أن ٨٧% من المرضى لديهم ممارسات دينية فردية و ٥٤% لديهم ممارسات دينية جماعية، وأن ٥٠% يعبرون عن ارتياحهم التام في الكلام مع الطبيب عن مواضيع ذات أبعاد روحية ودينية.

الشكل ٣: يظهر إحصائيات الوفيات بفيروس كورونا لعينات عشوائية في الدول الغربية مقابل الدول الإسلامية، من يناير - ٢٠١٩م حتى مارس ٢٠٢١م.

عدد الوفيات	البلاد الإسلامية	عدد الوفيات	البلاد الغربية
٢٩,٦٩٦	تركيا	٥٥٠,٦٧١	أمريكا
١١,٤٣١	مصر	٢٨٥,١٣٦	البرازيل
٨,٧٤٥	المغرب	١٩٥,٩٠٨	المكسيك
٨,٤٦٣	تونس	١٢٥,٨٣١	بريطانيا
٦,٥٨٥	السعودية	١٠٣,٤٣٢	إيطاليا
٣,٠٤٨	الجزائر	٩٣,٨٢٤	روسيا
٢,٤٣٥	ليبيا	٩١,٤٣٧	فرنسا
١,٦٢٠	عمان	٧٤,٦٧٧	ألمانيا
١,٢٢٣	ماليزيا	٧٢,٧٩٣	إسبانيا
٢٧٠	قطر	٦١,٤٩٨	كولومبيا
٧٣,٥١٦	المجموع	١,٦٥٥,٢٠٧	المجموع

يلاحظ في الشكل ٣ أنّ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الدول الغربية بلغت ١,٦٥٥,٢٠٧ شخصاً، وهذا يعادل ٢٢ ضعفاً مقابل عدد الوفيات في الدول الإسلامية التي بلغت ٧٣,٥١٦ شخصاً. وإنّ أعلى عدد للوفيات في الدول الغربية كانت في أمريكا، وقد قدرت بـ: ٥٥٠,٦٧١ شخصاً، وهذا يعادل ١٩ ضعفاً مقابل أعلى عدد للوفيات في الدول الإسلامية، والتي تصدرتها تركيا بمقدار ٢٩,٦٩٦ شخصاً؛ بينما أدنى عدد للوفيات في الدول الغربية كانت في كولومبيا، وقد قدرت بـ: ٦١,٤٩٨ شخصاً، وهذا

يعادل ٢٢٩ ضعفاً مقابل أدنى عدد للوفيات في الدول الإسلامية، وذلك في دولة قطر بمقدار ٢٧٠ حالة وفاة. وهذا مؤشر واضح في أن أثر الأمراض البدنية والنفسية الناجمة عن الأطعمة الخبيثة له نتائج سيئة جدا في مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

الخاتمة

أولاً: أهم النتائج:

- ١- الأطعمة الخبيثة المنصوصة في القرآن الكريم هي: الحيوانات المباح أكلها إذا ماتت بغير ذكاة شرعية، الدّم المسفوح، لحم الخنزير، الخمر، والحيوانات المباح أكلها إذا قصد بها العبادة لغير الله تعالى.
- ٢- إنّ تناول الأطعمة الخبيثة يتسبب في إصابة الإنسان بمجموعة من الأمراض الجسمية: كضعف جهاز المناعة، ارتفاع ضغط الدم، الجفاف في الجسم، السرطان، السمنة، انتشار السموم، تلف الكبد، تراكم السوائل في الرئتين، انخفاض ضغط الدّم، مرض القلب والدورة الدموية، مشاكل الكلى، ارتفاع نسبة الكوليسترول، الروماتيزم.
- ٣- إنّ تناول الأطعمة الخبيثة يتسبب في إصابة الإنسان بمجموعة من الأمراض النفسية: كالأضطرابات النفسية، الاكتئاب، الخوف، التوتر، الشك، قسوة القلب، هناك الحرمان والرغبة الشديدة في الشهوات.
- ٤- لوحظ أنّ كثيراً من المرضى الذين أصيبوا بمرض كوفيد-١٩ كانوا مصابين بأمراض جسميّة ونفسية أخرى مما زاد من شدة وحدة مرض كورونا عندهم؛ فأدى في كثير من الأحيان إلى حالات الموت أو الإنعاش، أو مع بقاء آثار المرض على الجسم والنفس مدى الحياة في حال التماثل بالشفاء.
- ٥- لوحظ أنّ الأشخاص المصابين بالأمراض البدنية والنفسية الناتجة عن الأطعمة الخبيثة؛ يتعرضون لخطر حدوث نتائج أسوأ من فيروس كورونا مقارنةً بغير المصابين بمثل هذه الأمراض.
- ٦- لوحظ أنّ أعلى نسبة في الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ كانت في الدول الغربية المتطورة التي تتعامل مع الأطعمة الخبيثة بشكل طبيعي دون تحرّج ديني وقيمي؛ مقابل نسبة متدنية في الدول الإسلامية التي تتحرّج دينياً وقيماً في التعامل مع الأطعمة الخبيثة.
- ٧- إنّ ارتكاب المعاصي له تأثير نفسيّ على حياتنا، لأنّ المذنبين دائماً يشعرون بالتوتر والاكتئاب والحزن ووحشة القلب.
- ٨- من خلال نتائج هذا البحث؛ تبرز قيمة التشريع الإسلامي وأهميته في حياة الإنسان، وأنه صالح لكلّ زمان ومكان، وأنّ المسلم إذا قرأ موضوع هذا البحث وفقهه وعمل به ازداد يقيناً بدينه،

د. باي زكوب عبد العالي

وتصديقاً بتعاليمه، واعتزازاً بحضارته، وأن غير المسلم إذا قرأه وحرص على فهم أسرار هذا الدين كان ذلك سبباً في تعلّقه بهذا الدين.

ثانياً: أهمّ التوصيات:

١- يجوز للدول والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الأطعمة الخبيثة، ومنع المعاصي بكل صنوفها؛ إذ إن انتهاك المحرمات يضر ببدن الإنسان ونفسه ودينه.

٢- تخصيص مشاريع علمية ممولّة حول الإعجاز التشريعي لأحكام الطعام في القرآن والسنة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع والإنسانية، لاسيّما أنّ الطعام هو عصب الحياة، وفيه تصرف أموال طائلة.

٣- تبني مشروع يعنى بترجمة المقالات والكتب التي تحدّثت بشكل رائع عن وجوه الإعجاز التشريعي للأطعمة المحلّلة والمحرمّة في القرآن والسنة إلى لغات عالمية مختلفة.

٤- ينبغي على المستشفيات والمراكز الطبيّة استخدام الطب الروحي، ضمن أساليبهم العلاجية؛ بحيث يخصّصون أقساماً طبيّة تعنى بهذا الجانب لأجل ضمان الوصول إلى العلاج المتكامل.

٥- تخصيص مادة علمية عن طبّ القرآن في برامج الطبّ للبيكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

سائلين الله أن يعرّفنا عللنا، وأن يشفينا منها بالآيات القرآنية، وكل ما ثبت في السنّة من الرّقى النّبويّة المأثورة، وبالّدواء المادّي أجمعين.

تمت الدّراسة والله الحمد والمثّة، اللّهمّ هذا الجهد، وعليك التّكلان، وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحيح، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ٢٠٠٢م).
- الجوزية، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢٧، ١٩٩٤م).
- ابن حزم الظاهري، أبو محمد، المحلى بالآثار، (بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت).
- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، (بيروت: دار الفكر، د.ط، ١٤٢٠هـ).

أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم وآثارها في الإصابة بفيروس كورونا

د. باي زكوب عبد العالي

- أبو داود، سنن أبي داود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٩٠م).
- الرازي، أبو عبد الله محمد، مفاتيح الغيب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، ١٤٢٠هـ).
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم. المفردات في غريب القرآن، صفوان عدنان الداودي، (بيروت: دهر القلم، ط ١، ١٤١٢).
- رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ١٩٩٠م).
- الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، (بيروت: عالم الكتب، ط ١، ١٩٨٨).
- الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت: دار الفكر، د. ط، ١٩٩٥م).
- الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (دار الهجر، ط ١، ٢٠٠١).
- ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط، ١٩٨٤م).
- عبد الحافظ حلمي محمد، العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم، (الكويت: مجلة عالم الفكر، المجلد ١٢، العدد ٤، يناير ١٩٨٢).
- ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٣، ٢٠٠٣م).
- ابن فارس، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (بيروت: دار الفكر، د.ط، ١٩٧٩م).
- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت).
- ابن القيم، أبو بكر، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، (المغرب: دار المعرفة، ط ١، ١٩٩٧م).
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، (لبنان: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢، ١٩٩٩م).
- الماتريدي، أبو منصور، تأويلات أهل السنة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٥م).
- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت).
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، (دار مكتبة الحياة، د.ط، ١٩٨٦م).

أنواع الأطعمة الخبيثة في القرآن الكريم وآثارها في الإصابة بفيروس كورونا

د. باي زكوب عبد العالي

-
- محمد علي البار، الخمر بين الطب والفقہ، (الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط ٦: ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م).
 - مسلم، أبو الحسن، الصّحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
 - مصطفى فوزي غزال، من نافذة الخمر، (القاهرة، حلب، بيروت: دار السلام، ط ١: ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م).
 - معمر بن المثنى، أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ٢، ١٩٦٢م).
 - ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط ٣، ١٤١٤هـ).
 - الهروي، أبو عبيد، الغربيين في القرآن والحديث، السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ١، ١٩٩٩م).
 - المناوي، أحمد محمد زين، تحريم لحم الخنزير: الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، <https://quranway.com/article/لحم-الخنزير، بتاريخ: ٢٠١٨/٠٣/١٠>
 - موقع العلوم الحيّة: <https://www.livescience.com/١٥٨٩٩-drinking-blood-safe.html> بتاريخ: ٢٠١٩/٠٣/٢٤.
 - موقع منظمة الصحة العالمية، العدوى بفيروس كورونا: بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٠٩.
 - موقع جامعة الإيمان، الإعجاز في التذكية، قسطاس إبراهيم النعيمي، بتاريخ: السبت ٠٢ فبراير ٢٠١٩.
 - موقع بيان الإسلام للرد على الشبهات حول الإسلام: بتاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٧.
 - جريدة ليبيراسيون: بتاريخ: ٢٠١٩/٠٣/٠٦.
 - موقع منظمة الصحة العالمية، بتاريخ: ١٦ مارس ٢٠٢١.
 - موقع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، بتاريخ: ١٦ مارس ٢٠٢١.
 - الاضطرابات النفسية.. هل يمكن تجاهل البعد الروحي في علاجها: بتاريخ: ٢٠٢١/٣/١٨.
 - Alam, Khan. The Concept and Psychological Effects of Sins in Islam, *Asian Journal of Social Sciences & Humanities* Vol. ١ (February ٢٠١٥).

د. باي زكوب عبد العالي

- novel coronavirus patient clinical ٢٠١٩Paudel SS. A meta-analysis of March ١٦characteristics and comorbidities. Research Square. Accessed, ..٢٠٢١
- deaths. ١٩Franki R. Comorbidities the rule in New York's COVID- March ١٨Accessed, .٢٠٢١
- .٢٠٢١March ١٨The Centre for Evidence-Based Medicine, Accessed,
- for Mental Health and Substance Use, ١٩The Implications of COVID- March ١٨Accessed, .٢٠٢١